

Grattoir sur galet (MICH-2017-02)

Identification de la fiche

Titre : Grattoir sur galet (MICH-2017-2).

Auteur(s) : Martial Matoumba.

Date de rédaction : 26/11/2024.

Dernière mise à jour : 26/11/2024.

Références associées : Matoumba M., 2020, [Prospections archéologiques à Owabatanga \(Littoral du Gabon\), Valeurs ajoutées \(Bulletin de l'Observatoire des Dynamiques Historiques et d'Analyse des Institutions et des Politiques Publiques\)](#), 2, p. 4-9.

Matoumba M., Moussounda F., 2017, [Étude d'impact archéologique de la campagne de forage de puits d'appréciation et de développement du site MOBA \(Perenco Oil&Gas Gabon\)](#). Rapport après prospection de terrain. Mai 2017, Rapport inédit, 15 p.

DOI :

Type d'outil, provenance, datation

Catégorie : outil lithique.

Site archéologique : Michonnet, province de l'Ogooué-Maritime, Gabon.

Couche stratigraphique :

Coordonnées GPS : E 9,256 22° ; S 1,738 05°.

Code du vestige : MICH-2017-2.

Période culturelle : Late Stone Age.

Dénommé également Enamino, ce site archéologique a été relevé plus tôt par Bernard Clist (1995a, p. 20). Inamino est une autre dénomination de ce site attestée par la légende d'une herminette taillée découverte sur un site Internet de vente privée de vestiges archéologiques (<http://www.monnaiesdantan.com/vso9/age-recent-pierre-gabon>). Selon l'auteur de la vente (non identifié), cette herminette remonte au LSA (vers - 4 000 à 2 000).

Description générale

Ce grattoir mesure 94 mm de longueur, 39 mm de largeur et 28 mm d'épaisseur. Ces dimensions indiquent un outil allongé et épais. Il a été probablement conçu pour des tâches nécessitant une pression constante et une robustesse accrue. L'utilisation d'un galet comme support montre une exploitation directe des ressources locales.

Matière première

Type de roche : silex. Ce choix traduit une volonté d'exploiter les propriétés mécaniques de la roche qui permettent un façonnage précis et des arêtes vives.

Cortex résiduel : Le cortex, visible sur certaines parties de l'outil, suggère une économie dans le façonnage en conservant la morphologie naturelle du galet.

Techniques de fabrication

Préparation initiale : Le galet a été sélectionné pour sa forme préexistante qui réduit la nécessité de modifications importantes. La base, laissée brute et intacte, offre une prise en main ergonomique.

Façonnage : Retouches unilatérales : Les retouches sont visibles sur un seul bord. Concentrées sur la partie active, semi-envahissantes, ces retouches forment une arête tranchante adaptée au raclage.

Technique de percussion directe : Les enlèvements paraissent avoir été réalisés à l'aide d'un percuteur dur (un galet) pour un façonnage rapide et efficace.

Les retouches, régulières, montrent une intention claire d'optimisation de la partie active.

Zone non retouchée : La face opposée à la partie active conserve sa surface naturelle. Elle laisse penser qu'elle a été utilisée comme appui ou zone de préhension.

Morphologie

Forme générale : Le grattoir présente une morphologie légèrement asymétrique ; avec une partie active plus étroite et affûtée. L'arête active est allongée et légèrement convexe ; typique des outils de raclage.

Profil : le profil est asymétrique. La face travaillée montre des enlèvements ; l'autre face est relativement intacte.

Partie active : le bord raclant, aménagé sur une longueur significative de l'outil, suggère une utilisation pour traiter de grandes surfaces.

Fonctionnalité

Usage principal

Travail des peaux : Le bord actif est particulièrement adapté pour le raclage des peaux animales ; une tâche fréquente dans les contextes préhistoriques.

Travail des matériaux semi-durs : La robustesse et la forme convexe de l'outil indiquent qu'il a peut-être été également utilisé pour gratter du bois ou des matières organiques similaires.

Outil polyvalent : Les dimensions et la forme du grattoir permettent un usage pour des tâches variées comme la préparation de surfaces ou le traitement de matériaux tendres.

Prise en main : La base non travaillée et épaisse offre une prise ergonomique qui facilite son utilisation prolongée sans perte de contrôle.

Robustesse : L'épaisseur du grattoir et l'économie dans le façonnage garantissent une durabilité accrue, même lors d'une utilisation intensive.

Traces d'utilisation

Usure des bords : Le bord raclant montre des micro-enlèvements et des émoussements qui pourraient être liés à l'utilisation prolongée de ce grattoir.

Contexte technologique et culturel

Tradition technologique : Ce type de grattoir s'inscrit dans les industries lithiques opportunistes où l'économie des moyens et l'adaptation aux matériaux locaux sont privilégiées. Les grattoirs sur galet, fréquents dans les traditions technologiques du Paléolithique, reflètent une réponse immédiate à des besoins spécifiques.

Adaptation locale : La sélection d'un galet comme support témoigne de l'utilisation des matériaux accessibles, une caractéristique typique des populations préhistoriques vivant dans des environnements variés comme le Gabon.

Conclusion

Ce grattoir sur galet est un outil fonctionnel et robuste. Il a été conçu pour des tâches spécifiques de raclage ou de grattage. Son façonnage minimaliste et l'exploitation de la forme naturelle du galet montrent une maîtrise des techniques de taille tout en limitant l'effort de transformation. Il illustre la capacité des populations préhistoriques de Michonnet à adapter leurs outils aux besoins immédiats et aux ressources disponibles, tout en optimisant leur efficacité.